

PERBANDINGAN KEEFEKTIFAN METODE WEIGHTED MOVING AVERAGE DAN SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING UNTUK PERAMALAN JUMLAH PELANGGAN TELKOMSEL

Idzanul Iksan Sinatra^{*1}, Bambang Pramono², Statiswaty³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: ^{*1}idzanuliksan@gmail.com, ²bambangpramono09@gmail.com ³statiswaty@uho.ac.id

Abstrak

PT. Telkomsel hampir menguasai 90% pangsa pasar di Indonesia dengan jumlah pelanggan lebih dari 196 juta pelanggan pada tahun 2017. Grapari Kota Kendari sebagai pusat pelayanan pelanggan Telkomsel di Sulawesi Tenggara masih belum mempunyai sebuah sistem untuk memprediksi jumlah pelanggannya. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi pelayanan yang seharusnya bisa diberikan seperti pembangunan kantor cabang pada daerah yang berpotensi memiliki jumlah pelanggan tinggi untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut, akan dibuat suatu sistem yang dapat membantu dalam pengelolaan data pelanggan dan memprediksi jumlah pelanggan menggunakan algoritma *forecasting* dengan metode *weighted moving average* dan metode *single exponential smoothing* sebagai pembandingan untuk melihat keefektifan metode yang digunakan. Setelah dilakukan analisis perbandingan ditemukan 6 dari 8 Kota/Kabupaten yang dijadikan data penelitian menunjukkan nilai *Mean Absolute Error* (MAD), *Mean Squared Error* (MSE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) metode *Single Exponential Smoothing* lebih kecil daripada metode *Weighted Moving Average*. Hal ini dikarenakan metode *Single Exponential Smoothing* sesuai dengan pola data pertumbuhan jumlah pelanggan Telkomsel Region Sulawesi Tenggara yaitu pola data horizontal atau pola data yang berfluktuasi disekitar nilai rata-rata yang konstan.

Kata kunci—Peramalan, *Single Exponential Smoothing*, *Weighted Moving Average*

Abstract

PT. Telkomsel almost controls 90% market share in Indonesia with more than 196 million subscribers in 2017. Grapari Kendari City as a service center for Telkomsel customers in Southeast Sulawesi still does not have a system to predict the number of its customers. This resulted in the loss of potential services that should have been able to be provided such as the construction of branch offices in areas that have the potential to have a high number of customers to provide overall service to customers. To overcome this problem, a system will be created that can assist in managing customer data and predict the number of customers using forecasting algorithms with weighted moving average methods and single exponential smoothing methods as a comparison to see the effectiveness of the methods used. After a comparative analysis was found, 6 of the 8 cities / regencies used as the research data showed the Mean Absolute Error (MAD), the Mean Squared Error (MSE) and the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) Single Exponential Smoothing method smaller than the Weighted Moving Average method. This is because the Single Exponential Smoothing method is in accordance with the data pattern of growth in the number of Telkomsel Region Southeast Sulawesi customers, namely horizontal data patterns or data patterns that fluctuate around a constant average value.

Keywords—*Forecasting, Single Exponential Smoothing, Weighted Moving Average*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan telekomunikasi di Indonesia yang telah memiliki banyak kemajuan menyebabkan kebutuhan masyarakat akan kelancaran penyampaian informasi semakin meningkat. Hal ini menimbulkan banyaknya alat komunikasi yang bermunculan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi.

PT. Telekomunikasi Seluler atau biasa dikenal dengan sebutan Telkomsel merupakan salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler tertua dan terbesar di Indonesia yang memfokuskan pada penyediaan sarana komunikasi berbasis teknologi satelit. Telkomsel juga merupakan operator telekomunikasi seluler GSM pertama di Indonesia dengan layanan pascabayar dan Prabayar. Sebagai perusahaan telekomunikasi yang telah lama beroperasi di Indonesia, Telkomsel hampir menguasai 90% pangsa pasar di Indonesia dengan jumlah pelanggan lebih dari 196 juta pelanggan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena Telkomsel memiliki jaringan yang sudah menjangkau seluruh provinsi, kabupaten dan seluruh wilayah kecamatan di Indonesia yang mana lebih luas dibandingkan pesaingnya.

Grapari Kota Kendari merupakan pusat pelayanan pelanggan Telkomsel yang melaksanakan kegiatan utama dalam pelayanan dan pengelolaan pelanggan Telkomsel di Sulawesi Tenggara. Salah satu cakupan pelayanan Grapari yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jumlah pelanggan Telkomsel. Grapari Kota Kendari masih belum mempunyai sebuah sistem untuk memprediksi jumlah pelanggannya. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi pelayanan yang seharusnya bisa diberikan seperti pembangunan kantor cabang pada daerah yang berpotensi memiliki jumlah pelanggan tinggi untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada pelanggan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, akan dibuat suatu sistem yang dapat membantu dalam pengelolaan data pelanggan dan memprediksi jumlah pelanggan menggunakan algoritma *forecasting* dengan

metode jangka pendek yang sesuai dengan data jumlah pelanggan telkomsel yaitu *weighted moving average* dan metode *single exponential smoothing* sebagai pembanding untuk melihat keefektifan metode yang digunakan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Algoritma *Forecasting* (Peramalan)

Jenis peramalan berdasarkan metode peramalan yang digunakan, peramalan dibedakan menjadi metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif merupakan metode peramalan yang tidak menggunakan data historis masa lalu, lebih didasarkan pada intuisi. Metode kuantitatif merupakan metode peramalan yang menggunakan data historis masa lalu, memanipulasi data historis yang tersedia secara memadai dan tanpa intuisi, metode ini umumnya didasarkan pada analisis statistik. Menurut Makridakis, Wheelwright, dan McGee (1983, h.8-9), peramalan kuantitatif dapat diterapkan bila tiga kondisi terpenuhi yaitu informasi mengenai keadaan waktu yang lalu tersedia, informasi itu dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik, dan dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek dari pola di waktu yang lalu akan berlanjut ke waktu yang akan datang [1].

a. *Weighted Moving Average*

Weighted Moving Average sebuah hasil rata-rata bergerak yang memiliki nilai dan bobot, nilai dari bobot ini dapat berupa apa saja sesuai panjang periode yang ditetapkan dengan ketentuan nilai bobot untuk harga yang terbaru adalah lebih besar daripada nilai bobot untuk harga sebelumnya [2].

Pada teknik *Weighted Moving Average* diberikan bobot yang berbeda untuk setiap data historis masa lalu yang tersedia, dengan asumsi bahwa data historis yang paling terakhir atau terbaru akan memiliki bobot lebih besar dibandingkan dengan data historis yang lama karena data yang paling terakhir atau terbaru merupakan data yang paling relevan untuk peramalan. Keunggulan lainnya dari metode ini adalah pemberian nilai

bobotnya dapat disesuaikan, tetapi penentuan bobot optimalnya sulit [1].

Persamaan (1) menunjukkan rumus dari *Weighted Moving Average* (WMA) :

$$F_t = \frac{C_1 \cdot X_t + \dots + C_2 \cdot X_2 + C_n \cdot X_1}{C_1 + C_2 + \dots + C_n} \quad (1)$$

Keterangan :

F_t = peramalan untuk periode t

X_t = data aktual pada period ke t

C = bobot yang digunakan

t = indeks periode waktu

n = jumlah periode yang digunakan untuk peramalan

b. *Single Exponential Smoothing*

Pola data yang tidak stabil atau berubahannya besar dan bergejolak umumnya menggunakan model pemulusan eksponensial (*Exponential Smoothing Models*). Metode *Single Exponential Smoothing* lebih cocok digunakan untuk meramalkan hal-hal yang fluktuasinya secara acak (tidak teratur).

Pemulusan Eksponensial merupakan metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan yang canggih, tetapi masih mudah digunakan. Metode ini menggunakan pencatatan data masa lalu yang sangat sedikit. Model ini mengasumsikan data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang tetap, tanpa mengikuti pola atau tren [3].

Persamaan (2) menunjukkan rumus dari metode *Single Exponential Smoothing* (SES) :

$$F_{t+1} = \alpha X_t + (1 - \alpha)F_t \quad (2)$$

Keterangan :

F_{t+1} = peramalan untuk periode $t + 1$

X_t = data aktual pada period ke t

t = indeks periode waktu

α = konstanta (0 - 1)

c. Kriteria Pemilihan Model Terbaik

Nilai ukuran kesalahan dilakukan untuk mengetahui ketepatan hasil peramalan yang dilakukan. Ketepatan suatu metode peramalan merupakan kesesuaian dari suatu metode yang pada akhirnya menunjukkan seberapa jauh model peramalan tersebut mampu memprediksi data yang telah diketahui. Setiap metode peramalan pasti menghasilkan kesalahan. Jika tingkat kesalahan yang dihasilkan semakin kecil, maka hasil peramalan semakin mendekati tepat [4]. Jika X_t merupakan data aktual untuk periode ke- t

dan F_t merupakan ramalan untuk periode yang sama, maka *error* didefinisikan dengan persamaan (3) :

$$e_t = X_t - F_t \quad (3)$$

dimana X_t merupakan data aktual pada periode waktu ke- t dan F_t merupakan ramalan periode ke- t .

Dalam penelitian ini digunakan MAD, MSE dan MAPE untuk mengetahui ketepatan hasil perhitungan peramalan. Nilai MAD, MSE dan MAPE dari hasil perhitungan peramalan menunjukkan perbedaan hasil prediksi dengan data aktual. MAD merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu. Nilai absolut berguna untuk menghindari nilai penyimpangan positif dan penyimpangan negatif saling meniadakan [4]. MAD dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (4):

$$MAD = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |e_t| \quad (4)$$

dimana e_t adalah *error* pada periode ke- t dan n adalah jumlah periode. Sedangkan MSE merupakan kesalahan nilai tengah kuadrat atau rata-rata kesalahan peramalan yang dikuadratkan, semakin kecil nilai MSE maka semakin kecil kesalahan hasil prediksi peramalan [4]. MSE dihitung dengan menggunakan persamaan (5) :

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (e_t)^2 \quad (5)$$

Sedangkan MAPE merupakan ukuran ketepatan relatif yang digunakan untuk mengetahui persentase penyimpangan hasil peramalan. Semakin kecil nilai MAPE maka semakin kecil kesalahan hasil prediksi, sebaliknya semakin besar nilai MAPE maka semakin besar kesalahan hasil prediksi. Hasil suatu metode peramalan mempunyai kemampuan peramalan sangat baik jika nilai MAPE < 10% dan mempunyai kemampuan peramalan baik jika nilai MAPE diantara 10% dan 20% [5]. MAPE dapat dihitung dengan persamaan (6) :

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{e_t}{X_t} \right| \times 100\% \quad (6)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini akan diterapkan metode *Single Exponential Smoothing* dan *Weighted Moving Average* yang kemudian hasil peramalan dari kedua tersebut akan dibandingkan.

Data yang akan dianalisis yaitu data data jumlah pelanggan Telkomsel Kabupaten Bombana periode januari 2016 – desember 2017 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Jumlah Pelanggan Telkomsel Kabupaten Bombana Periode Januari 2016 – Desember 2017

Kabupaten Bombana		
Jumlah Pelanggan	Bulan	Tahun
99301	Januari	2016
97432	Februari	2016
92230	Maret	2016
91305	April	2016
96295	Mei	2016
97745	Juni	2016
98357	Juli	2016
101977	Agustus	2016
100284	September	2016
93400	Oktober	2016
97849	November	2016
99157	Desember	2016
100739	Januari	2017
96716	Februari	2017
94764	Maret	2017
93581	April	2017
95225	Mei	2017
96578	Juni	2017
97590	Juli	2017
105887	Agustus	2017
102778	September	2017
106386	Oktober	2017
106029	November	2017
107772	Desember	2017

a. *Weighted Moving Average*

Dengan menggunakan Persamaan (1), berikut contoh perhitungan pada peramalan untuk bulan ke-4 (April 2016). Proses perhitungan akan menggunakan data tiga bulan sebelumnya (Januari – Maret 2016) dan kombinasi bobot $C_1 = 10$, $C_2 = 2$ dan $C_3 = 1$

sebagai kombinasi bobot maksimal dengan nilai ukuran kesalahan paling kecil.

$$F_4 = \frac{C_1 \cdot X_3 + C_2 \cdot X_2 + C_3 \cdot X_1}{C_1 + C_2 + C_3}$$

$$F_4 = \frac{(10.92230) + (2.97432) + (1.99301)}{10 + 2 + 1}$$

$$F_4 = 93574,23077$$

Sehingga diperoleh hasil peramalan data jumlah pelanggan Telkomsel Kabupaten Bombana untuk periode januari 2018 seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2 Perhitungan Peramalan *Weighted Moving Average* Untuk Periode Januari 2018

Periode	Jumlah Pelanggan	Peramalan WMA
Januari 2016	99301	
Februari 2016	97432	
Maret 2016	92230	
April 2016	91305	93574,23077
Mei 2016	96295	91918,61538
Juni 2016	97745	95214,61538
Juli 2016	98357	97026,53846
Agustus 2016	101977	98104,23077
Sept 2016	100284	101094,5385
Oktober 2016	93400	100396,2308
Nov 2016	97849	95118,84615
Des 2016	99157	97351,84615
Januari 2017	100739	98512,92308
Februari 2017	96716	100273,3077
Maret 2017	94764	97522,69231
April 2017	93581	95523,92308
Mei 2017	95225	94004,15385
Juni 2017	96578	94936,61538
Juli 2017	97590	96139,30769
Agustus 2017	105887	97252,38462
Sept 2017	102778	103894,4615
Oktober 2017	106386	102857,2308
Nov 2017	106029	105792,5385
Des 2017	107772	105833,8462
Januari 2018		107397,2308

Tabel 2 menunjukkan hasil keseluruhan dengan kombinasi bobot $C_1 = 10$, $C_2 = 2$ dan $C_3 = 1$. Proses perhitungan ini dilakukan secara

beruntun dan mendapatkan hasil akhir periode Januari 2018 yaitu 107397,2308.

Berikutnya dilakukan perhitungan MAD (*Mean Absolute Deviation*), MSE (*Mean Square Error*) dan MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*) untuk menentukan hasil peramalan dengan nilai kesalahan *error* terendah yang diambil sebagai hasil peramalan yang akurat. Perhitungan MAD, MSE, MAPE pada peramalan *Weighted Moving Average* dengan kombinasi bobot $C_1 = 10$, $C_2 = 2$ dan $C_3 = 1$ menggunakan persamaan (4 – 6) yaitu :

$$MAD = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |e_t| = \frac{56973,69231}{21} = 2713,032$$

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (e_t)^2 = \frac{235141947}{21} = 11197235$$

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{e_t}{X_t} \right| \times 100\% \\ = \frac{0,576012303}{21} \times 100\% = 2,74915728$$

Perhitungan MAD menghasilkan 2713,032, MSE menghasilkan nilai 11197235, sedangkan MAPE menghasilkan nilai sebesar 2,74915728% untuk data jumlah pelanggan Telkomsel Kabupaten Bombana.

b. *Single Exponential Smoothing*

Berdasarkan data pada Tabel 1, proses peramalan metode *Single Exponential Smoothing* untuk bulan ke-2 (Februari 2016) akan dimulai dari data awal yaitu pada periode bulan Januari 2016 menggunakan Persamaan (2) dengan $\alpha = 0,9$ sebagai α maksimal dengan nilai ukuran kesalahan paling kecil.

$$F_{t+1} = \alpha X_t + (1 - \alpha)F_t$$

$$F_{1+1} = 0,9(X_1) + (1 - 0,9)F_1$$

$$F_2 = 0,9(99301) + 0,1(99301)$$

$$F_2 = 99301$$

Sehingga diperoleh hasil peramalan data jumlah pelanggan Telkomsel Kabupaten Bombana untuk periode januari 2018 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Perhitungan Peramalan *Single Exponential Smoothing* untuk Periode Januari 2018

Periode	Jumlah Pelanggan	Peramalan SES
Januari 2016	99301	

Periode	Jumlah Pelanggan	Peramalan SES
Feb 2016	97432	99301
Maret 2016	92230	97618,9
April 2016	91305	92768,89
Mei 2016	96295	91451,389
Juni 2016	97745	95810,6389
Juli 2016	98357	97551,56389
Agus 2016	101977	98276,45639
Sept 2016	100284	101606,9456
Okt 2016	93400	100416,2946
Nov 2016	97849	94101,62946
Des 2016	99157	97474,26295
Januari 2017	100739	98988,72629
Feb 2017	96716	100563,9726
Maret 2017	94764	97100,79726
April 2017	93581	94997,67973
Mei 2017	95225	93722,66797
Juni 2017	96578	95074,7668
Juli 2017	97590	96427,67668
Agus 2017	105887	97473,76767
Sept 2017	102778	105045,6768
Okt 2017	106386	103004,7677
Nov 2017	106029	106047,8768
Des 2017	107772	106030,8877
Januari 2018		107597,8888

Tabel 3 menunjukkan hasil keseluruhan dengan $\alpha = 0,9$. Proses perhitungan ini dilakukan secara beruntun dan mendapatkan hasil akhir periode Januari 2018 yaitu 107597,8888.

Berikutnya dilakukan perhitungan MAD (*Mean Absolute Deviation*), MSE (*Mean Square Error*) dan MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*) untuk menentukan hasil peramalan dengan nilai kesalahan *error* terendah yang diambil sebagai hasil peramalan yang akurat. Perhitungan MAD, MSE, MAPE pada peramalan *Single Exponential Smoothing* dengan $\alpha = 0,9$ menggunakan persamaan (4 – 6) yaitu:

$$MAD = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |e_t| = \frac{63116,83201}{23} = 2744,210$$

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (e_t)^2 = \frac{266669471}{23} = 11550846$$

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{e_t}{X_t} \right| \times 100\%$$

$$= \frac{0,64163694}{23} \times 100\% = 2,789725828$$

Perhitungan MAD menghasilkan 2744,210, MSE menghasilkan nilai 11550846, sedangkan MAPE menghasilkan nilai sebesar 2,789725828% untuk data jumlah pelanggan Telkomsel Kabupaten Bombana.

- c. Perbandingan Metode *Weighted Moving Average* dan *Single Exponential Smoothing*

Perbandingan hasil peramalan secara keseluruhan menggunakan metode *Weighted Moving Average* dan *Single Exponential Smoothing* untuk data jumlah pelanggan Telkomsel Region Sulawesi Tenggara ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Perbandingan Hasil Peramalan Sistem Metode *Weighted Moving Average* dan *Single Exponential Smoothing* Keseluruhan Untuk Periode Januari 2018.

No	Nama Kota/Kab	Metode Single Exponential Smoothing				Metode Wighted Moving Average			
		Prediksi	MAD	MSE	MAPE (%)	Prediksi	MAD	MSE	MAPE (%)
1	Bombana	107597,888	2744,210	11550846,59	2,7897	107397,2308	2713,0329	11197235,57	2,7429
2	Kolaka	84187,851	5300,816	95544413,27	5,8420	84677	6294,2014	110731565,5	6,9666
3	Koltim	80644,387	2891,252	17236660,75	4,1552	80211,1538	3203,2783	19950707,68	4,5615
4	Konawe	180373,037	4841,074	37475028,9	2,9070	179729,7692	5243,5091	41930972,91	3,1337
5	Konkep	22028,077	1122,076	2096469,151	5,7250	21883,3076	1128,2673	1928159,294	5,7910
6	Konsel	191592,394	5034,205	41625380,93	2,9599	190670,0769	5214,0146	46686448,16	3,0611
7	Konut	42611,640	1488,170	4617212,055	4,6437	42481,1538	1417,2857	3916859,626	4,0352
8	Kendari	642938,006	24829,28	997697032,1	4,8674	634804,2308	26814,5091	1106716448	5,2082

Tabel 4 menunjukkan perbandingan hasil peramalan menggunakan metode *Weighted Moving Average* dan *Single Exponential Smoothing* beserta MAD, MSE dan MAPE masing-masing metode untuk keseluruhan data jumlah pelanggan Telkomsel di Sulawesi Tenggara periode Januari 2018.

Bersarkan Tabel 4, Gambar 1 menunjukkan perbandingan metode *Weighted Moving Average* dan *Single Exponential Smoothing*

Gambar 1 Grafik perbandingan metode *Single Exponential Smoothing* (SES) dan *Weighted Moving Average* (WMA)

- d. Implementasi Antar Muka Sistem

Implementasi antar muka sistem ditunjukkan pada Gambar 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Halaman *Login* merupakan halaman yang pertama kali muncul pada saat aplikasi dijalankan. Halaman *Login* ini menerima masukan *username*, dan *password* serta kategori *user*.

Hak akses hanya dapat dilakukan oleh *admin*. Tampilan halaman *login* ditunjukkan oleh Gambar 2.

Gambar 2 Tampilan Halaman Login

Pada halaman beranda terdapat lima menu yaitu Menu Kota, Menu Tahun, Menu Pelanggan, Menu Peramalan yang terdiri dari sub-menu Peramalan *Single Exponential*

Smoothing dan Peramalan *Weighted Moving Average*, serta Menu *User*. Tampilan halaman menu utama ditunjukkan oleh Gambar 3.

Gambar 3 Tampilan Halaman Beranda

Halaman data kota berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus data kota. Tampilan halaman data kota ditunjukkan oleh Gambar 4.

Gambar 4 Tampilan Data Kota

Halaman data tahun berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus data tahun. Tampilan halaman data tahun ditunjukkan oleh Gambar 5.

Gambar 5 Tampilan Data Tahun

Halaman data jumlah pelanggan berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus data jumlah pelanggan. Tampilan halaman data jumlah pelanggan ditunjukkan oleh Gambar 6.

Gambar 6 Tampilan Data Jumlah Pelanggan

Halaman peramalan berfungsi untuk melakukan peramalan data jumlah pelanggan dimana peramalan dilakukan dengan metode *Single Exponential Smoothing* dan *Weighted Moving Average*. Tampilan halaman peramalan *Single Exponential Smoothing* ditunjukkan oleh Gambar 7.

Gambar 7 Tampilan Halaman Peramalan Metode *Single Exponential Smoothing*

Tampilan halaman peramalan *Weighted Moving Average* ditunjukkan oleh Gambar 8.

Gambar 8 Tampilan Halaman Peramalan Metode *Weighted Moving Average*

Halaman *user* berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus data tahun *user*. Tampilan halaman *user* ditunjukkan oleh Gambar 9.

Gambar 9 Tampilan Halaman *User*

4. KESIMPULAN

Berdasarkan studi literatur, analisis, perancangan, implementasi dan pengujian sistem ini, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi prediksi data jumlah pelanggan PT. Telkomsel untuk Region Sulawesi Tenggara berhasil dibangun dengan menerapkan metode *Weighted Moving Average* (WMA) dan *Single Exponential Smoothing* (SES).
2. Berdasarkan hasil perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan data dari 8 Kota/Kabupaten, ditemukan 6 dari 8 Kota/Kabupaten yang dijadikan data penelitian menunjukkan nilai MAPE metode *Single Exponential Smoothing* lebih kecil daripada metode *Weighted Moving Average* serta tidak pernah mencapai 6% secara keseluruhan.
3. Metode *Single Exponential Smoothing* lebih efektif dibandingkan dengan *Weighted Moving Average* dalam peramalan jumlah pelanggan Telkomsel untuk Region Sulawesi Tenggara dikarenakan metode *Single Exponential Smoothing* sesuai dengan pola data pertumbuhan jumlah pelanggan Telkomsel Region Sulawesi Tenggara yaitu pola data horizontal atau pola data yang berfluktuasi disekitar nilai rata-rata yang konstan.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan perbaikan aplikasi ini untuk selanjutnya yaitu dengan menambahkan jumlah data lebih banyak pada periode-periode sebelumnya agar hasil

peramalan dapat lebih akurat. Serta untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan perbandingan algoritma *forecasting* lainnya untuk melihat metode mana yang lebih baik untuk prediksi data jumlah pelanggan PT. Telkomsel untuk Region Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Gofur and U. D. Widiyanti, "Sistem Peramalan Untuk Pengadaan Material Unit Injection Di PT. XYZ," *J. Ilm. Komput. dan Inform.*, Vol. 2, No. 2, pp. 13–17, 2013.
- [2] S. Monalisa, M. Afriani, F. Kurnia, and M. Hartati, "Sistem Informasi Peramalan Penjualan Dengan Menggunakan Metode Weighted Moving Average," in *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri (SNTIKI-10)*, 2018, Vol. 4, No. 1, pp. 71–79.
- [3] K. Margi and S. Pendawa, "Analisa Dan Penerapan metode Single Exponential Smoothing Untuk Prediksi Penjualan Pada Periode Tertentu (Studi Kasus : PT. Media Cemara Kreasi)," in *Prosiding SNATIF Ke -2 Tahun 2015*, 2015, 2nd ed., pp. 259–266.
- [4] R. Ramadania, "Peramalan Harga Beras Bulanan Di Tingkat Penggilingan Dengan Metode Weighted Moving Average," *Bul. Ilm. Math. Stat. dan Ter.*, Vol. 7, No. 4, pp. 329–334, 2018.
- [5] R. Halimi, W. Anggraeni, S. Si, M. Kom, and R. T. S. Kom, "Permintaan Produk Dengan Metode Time Series Exponential Smoothing Holts Winter di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk .," *J. Tek. POMITS*, Vol. 1, No. 1, pp. 1–6, 2013.